

‘फॉस’ उपन्यास में उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव

Impact of Consumerist Culture in the Novel ‘Phans’

Paper Id : 18490 Submission Date : 11/01/2024 Acceptance Date : 21/01/2024 Publication Date : 25/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10670485

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

बिजय रजक

शोधार्थी

हिंदी विभाग

वर्द्धमान विश्वविद्यालय

पश्चिम बंगाल, भारत

सारांश

‘उपभोक्तावाद’ समकालीन समाज की ऐसी परिघटना है जिससे सभी संवेदनशील और लोकहित के प्रति समर्पित इंसान चिंतित है। उत्पादन और उपभोग मानव सभ्यता के विकास का अनिवार्य अभिलक्षण है। सभ्य मनुष्य ने उपभोग का संस्कार विकसित कर लिया है। वह उन चीजों का उत्पादन करता है जिनकी उसे जरूरत पड़ती है। उपभोक्तावाद एक ऐसी परिघटना है जिसमें जरूरत के लिए नहीं, अपितु मुनाफे के लिए उत्पादन होता है और उत्पादित वस्तु के अनुरूप उपभोक्ता की इच्छाएँ ढाल दी जाती हैं। संजीव ने ‘फॉस’ उपन्यास में दर्शाया है कि उदासीकरण के चलते सरकार का रवैया ही कारपोरेट वाला हो चुका है- बिल्कुल ठुस्स यांत्रिक। कारपोरेट कल्चर या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जाहिर तौर पर किसी बड़ी पूँजी की प्रसूत होती हैं, जिस वजह से किसानों को बाजार से संघर्ष करना पड़ता है। किसानों का बाजार से होने वाला यह जबरदस्त संघर्ष को ही ‘संजीव’ ने अपने ‘फॉस’ उपन्यास में अभिव्यक्त किया है।

सारांश का

अंग्रेज़ी अनुवाद

‘Consumerism’ is such a phenomenon of contemporary society that every sensitive and dedicated person towards public welfare is worried. Production and consumption are essential characteristics of the development of human civilization. Civilized man has developed the culture of consumption. He produces those things which he needs. Consumerism is a phenomenon in which production is not done for needs but for profit and the desires of the consumer are molded according to the produced goods. Sanjeev has shown in the novel ‘Phans’ that due to liberalisation, the attitude of the government has become corporate - completely mechanical. Corporate culture or multinational companies are obviously the origin of some big capital, due to which farmers have to struggle with the market. This tremendous struggle of farmers with the market has been expressed by ‘Sanjeev’ in his novel ‘Phans’.

मुख्य शब्द

उपभोक्तावाद, कृषक, कृषि, बीज, कपास, सोयाबीन, व्यापार, उत्पादन, अर्थनीति, बाजारवाद, मीडिया तंत्र, पेड न्यूज, मॉसेंटो कम्पनी आदि।

मुख्य शब्द का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Consumerism, Farmers, Agriculture, Seeds, Cotton, Soybean, Trade, Production, Economics, Marketism, Media System, Paid news, Monsanto Company etc.

प्रस्तावना

‘फॉस’ उपन्यास उपभोक्तावादी संस्कृति की रेशमी चादर को केंचुए की भाँति उधेड़ता हुआ इसकी विद्रूपता को बेपर्दा करके गम्भीर बेचैनी से भरे सरोकार एवं प्रश्न सामने लाता है। पूँजी की सर्वग्रासी सत्ता ने जीवन के विविध पक्षों को व्यापार में बदला है। उपभोक्तावादी व्यवस्था में पालित-पोषण विकास के अविवेकपूर्ण माडल ने सारे देश के किसानों को दलदल में फँसा दिया है। संजीव सिर्फ विदर्भ के किसानों की समस्या को ही उजागर नहीं करते वरन् यह दिखाने का

प्रयत्न करते हैं कि उस समस्या से पूरे देश का किसान जूझ रहा है | जब अपने ही पेट पर लाले पड़े तो अधिक दूध देने वाली विदेशी गाय को क्या खिलाये-पिलाये | उपभोक्तावादी संस्कृति की देन ही है कि अपना नहीं दूसरे का अपनाओं | विदेशी बी.टी. काटन से परम्परागत देसी बीज नष्ट हो गये, विदेशी गाय आने से देसी नस्ल की गाय और बछरे भी धीरे-धीरे गायब हो गए |

अध्ययन का

उद्देश्य

इस शोध आलेख का मूल उद्देश्य है कि उपभोक्तावादी संस्कृति के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को ध्यान आकृष्ट कराना | उपभोक्तावादी संस्कृति के वजह से ही छोटे व्यापारी व किसानों को सटीक मूल्य नहीं मिलता है जिसमें उन लोगों की पूंजी व मेहनत व्यय होती है | उपभोक्तावादी संस्कृति के वजह से ही अक्सर छोटे व्यापारी व किसानों को बड़े व्यापारी व ठेकेदार लोग ठगते हैं | जिससे इन लोगों को अपने माल का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है | समाज में फैली ऐसी निर्दई व्यवस्था के प्रति आम लोगों को जागृत करना ही इस शोध आलेख का मूल उद्देश्य है | इस आलेख के माध्यम से विद्यार्थी व शोधार्थी भी समाज में फैली जनमानस पर उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव को समझ सकते हैं |

साहित्यावलोकन

साहित्य और समाज में अटूट सम्बन्ध है | समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति होती है | साहित्य की विभिन्न विधाओं में से उपन्यास में सर्वाधिक समसामयिकता का आग्रह होता है | उपन्यास को आधुनिक मनुष्य की यथार्थ खोज के प्रमुख पर्यायों में माना जा सकता है | संजीव के 'फॉस' उपन्यास में सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक, धार्मिक, समस्याओं के साथ-साथ उपभोक्तावादी संस्कृति का भी अभिव्यक्ति मिलती है | इसी उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव को इस आलेख में दर्शाया गया है | साथ ही प्रो. संजय नवले द्वारा कृत 'किसान-आत्महत्या यथार्थ और विकल्प' तथा 'अमरनाथ' द्वारा कृत 'हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली' से कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण को भी दर्शाया गया है | जिसमें उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव का वर्णन है | साथ ही उपभोक्तावादी संस्कृति से सम्बन्धित 'योगेन्द्र सिंह' जी का शोध आलेख (गर्भनाल पत्रिका) से कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण को दर्शाया गया है |

मुख्य पाठ